

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ МАҲАЛЛИЙ ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИ ОРГАНЛАРИ БИЛАН ҲАМКОРЛИГИНИНГ ТАШКИЛИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Ахмадов Шахрухжон Шухрат ўғли

ИИВ Академияси ўқитувчиси

Узакбергенова Улмекен Кенесбаевна

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11195548>

Маълумки, ҳар бир ҳуқуқий фаолият, муносабат ҳуқуқий нормалар орқали тартибга солинади. Ҳуқуқ назариясида эса бундай ҳуқуқий тартибга солиш ҳуқуқий воситалар ёрдамида ижтимоий муносабатларни тартибга солиш, кўриклаш, уларни жамиятнинг ижтимоий эҳтиёжига мувофиқравишда ривожлантириш мақсадида мунтазам, норматив таъсир этиш жараёни тушунилади. Ҳуқуқий тартибга солиш ижтимоий муносабат субъектларининг юридик ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаб, уларнинг бажарилишини таъминлайди 8

Жиноятчиликка қарши курашнинг таркибий қисми ҳисобланган жиноятчиликнинг профилактикасини ҳуқуқий тартибга солишнинг мазмуни аввало, шу фаолият субъектларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ бўлиши шарт.

Криминолог олим Зарипов, Исмаиловлар ушбу фаолиятни ҳуқуқий тартибга солиш икки йўналишда олиб борилиши қайд этганлар 9.

Жумладан:

1) ҳуқуқ нормалари ёрдамида жиноятчиликнинг сабаб ва шароитларига,

жиноятларнинг содир этилишига имкон берувчи жамият ижтимоий ҳаётининг барча соҳаларидаги салбий воқеа, ҳодиса ва жарайнларга таъсир қилиш орқали уларни қучсизлаштириш, бартараф этиш, уларга тўсиқлар ўрнатиш, криминоген вазиятларни бартараф этиш ҳамда унга қарши шароитлар яратиш;

2) жиноятларнинг профилактик фаолиятини ташкил қилиш ва амалга ошириш тартибини ўрнатиш ҳамда аниқ профилактик чора-тадбирларни амалга оширишни ҳуқуқий тартибга солиш. Ушбу йўналишлар ўртасида деярли фарқ йўқ бўлиб, улар бир-бири билан узвийдир. Жиноятларнинг профилактика фаолиятига доир ҳуқуқий нормалар ҳар иккала йўналиш бўйича юзюга келадиган муносабатларни тартибга солиди.

Ички ишлар органларининг хукукбузарликлар профилактикасини Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари билан ҳамкорлигининг ҳукукий асосини Ўзбекистон Республикаси норматив-ҳукукий ҳужжатлари ташкил этади. Буларга Ўзбекистон Республикасининг „Норматив-ҳукукий ҳужжатлари тўғрисида“ ги 2012 йил 24 декабрдаги қонунига мувофиқ, уларнинг миқёси, юридик қучи ва уларни қабул қилувчи субъектларнинг ваколат доирасига қараб қуйидагича таснифлаш мумкин:

- а) Жиноятчиликка қарши қураш, хусусан хукукбузарликлар профилактикасига оид халқаро норматив-ҳукукий ҳужжатлар;
- б) Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунлари;
- в) Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари;
- д) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари;
- г) Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг идоравий, шунингдек бошқа хукуқни муҳофаза қилувчи органлари билан биргаликда қабул қилган идоралараро норматив-ҳукукий ҳужжатлари;
- е) Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг хукукбузарликлар профилактикасига доир норматив-ҳукукий ҳужжатлари.

Бугунги кунда хукукбузарликлар профилактикасига оид халқаро шартно-малар ва битимлар ички ишлар органлари, хусусан профилактикаинспекторига: *биринчидан*, жиноятчиликка қарши қураш, *шужумладан* хукукбузарликлар профилактикасида инсои хукуқ ва эркинликларини таъминлашда; *иккинчидан*, хукукбузарликлар профилактикасини амалга ошириш, жиноятларни аниқлаш, тўхтатишда ва тергов қилишда томонларнинг ҳамкорлигини мустақамлашда хукукбузарликлар профилактикасига доир чора-тадбирлар дастури қоидаларини биргаликда амалга оширишда; *учунчидан*, хукукбузарликлар профилактикасига доир чора-тадбирлар дастури қоидаларини биргаликда амалга оширишда; *тўртинчидан*, бошқа ҳудудида содир этишга тайёрланаётган жиноятлар ҳамда ахборотлар алмашишда; *бешинчидан*, жиноят содир этган шахслар ёки алоқалорликда гумом қилинаётган жисмоний ва юридик шахсларни ушлашда; *олтинчидан*, хукукбузарликлар профилактикаси бўйичаилғор тажрибаларни ўзаро алмашишда; *еттинчидан*, жиноятчиликка қарши, қураш масалаларига оид қонун ҳужжатлари ва бошқа норматив-ҳукукий актларни алмашишда хизмат қилмоқда.

Ички ишлар органларининг хукукбузарликлар профилактикасини Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари билал хамкорлигининг ҳукукий асосларини белгиловчи норматив-ҳукукий ҳужжатлардаўз ифодасини топган. Шундай конун ҳужжатларидан бири Ўзбекистан Республикасининг Конституциясидир¹. Унинг куйидаги нормаларидажиноятларнинг ва улар билан боғлик салбий иллатларнинг профилактикаси буйича талаблар белгиланган:

-Ўзбекистонда давлати халқ иродасини ифода этиб, унингманфаатларига хизмат килади, ўз худудида истикомат килувчибарча миллат ва элатларнинг тиллари, урф-одатлари ва анъаналари хурмат қилинишини таъмиилайди, уларнинг ривожланиши учун шароит яратади. Давлат органлари ва мансабдор шахслар жамият ва фуқаролар олдида масъулдирлар(2, 4-моддалари).

-Давлагг ҳокимияти ўз фаолиятини халк манфаатларини, иисон ва жамият фаровонлигини кўзлаб, умуминсоний, ижтимоий адолат ва конунийпринциплар асосида амалга оширади (7-13-моддалар).

- Маҳаллий ҳокимият органлари конунийликни, ҳукукий тартиботни Виложатлар, туманлар ва шаҳарларда (туманга бўйсунадиган шаҳарлардан ташқари) ҳокимлар бошчилик қиладиган халқ депутатлари Кенгашлари ҳокимиятнинг вакиллик органлари бўлиб, улар давлат ва фуқароларнинг манфаатларини кўзлаб ўз ваколатларига тааллуқли масалаларни ҳал этадилар.

